

ISCSP

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS
UNIVERSIDADE DE LISBOA

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

**O protesto e a importância dos sindicatos para o
trabalhador de plataformas digitais de entrega: o caso
do Foodora, na Austrália**

Fernando Cenirio dos Santos

Gestão e Mediação de Conflitos
Mestrado em Política Social

Lisboa
2020

WWW.ISCSP.U LISBOA.PT

O protesto e a importância dos sindicatos para o trabalhador de plataformas digitais de entrega: o caso do Foodora, na Austrália

Resumo

Empresas plataforma digitais de entrega utilizam principalmente de plantão trabalhadores contingentes, que usam suas próprias ferramentas e equipamentos para a prestação do serviço. A expansão deste modelo de negócios tem levado alguns a proclamar que a era dos 'empregos' tradicionais chegará ao fim. Enquanto alguns autores defendem este novo formato, amparados muitas vezes em um discurso neoliberal, outros temem suas consequências para a estabilidade e qualidade do trabalho - mas a maioria vê esse contexto, impulsionado pela tecnologia, como inevitável. Este artigo abordará os conflitos que surgem a partir das disputas de força entre estes trabalhadores e empresas, analisando a questão do protesto e da sindicalização e outras formas de organização coletiva do trabalhador na luta por seus direitos. Essas disputas expõem as condições precárias a que estes trabalhadores estão sujeitos, a ausência de direitos e garantias mínimas para a segurança do trabalhador que, por meio de manifestações, evidenciam sua insatisfação e tentam mobilizar a opinião pública e angariar a atenção política objetivando melhorar suas condições. A insatisfação destes trabalhadores emana principalmente devido às reduções nos valores de pagamentos promovidas pelas empresas, por acidentes de trabalho ou falecimentos durante a sua realização, em que muitas vezes não há assistência por parte das empresas. Para tanto, analisaremos o caso em que um trabalhador da empresa Foodora, na Austrália, teve seu contrato encerrado após ter participado de um protesto e fornecido uma entrevista à jornalistas, revelando as suas condições de trabalho e as políticas de pagamento da empresa. Este trabalhador entrou com uma ação judicial contra a empresa que resultou num processo de \$ 8 milhões de dólares australianos a ser pago a todos aqueles que trabalharam para a empresa, que foram considerados empregados pelo Tribunal.

Palavras-chave: Empresas plataforma, *gig economy*, uberização, direitos trabalhistas, Foodora, sindicalização, protestos, conflitos.

Abstract

Digital delivery platform companies primarily use contingent workers on duty, who use their own tools and equipment to provide the service. The expansion of this business model has led some to proclaim that the era of traditional employment will come to an end. While some authors argue for this new format, often backed by neoliberal discourse, others fear its consequences for stability and quality of work - but most see this technology-driven context as inevitable. This article will address the conflicts that arise from the power disputes between workers and companies, the issue of protest and unionization and other forms of collective organization of workers in the struggle for rights. These disputes expose the precarious conditions to which these workers are subjected, the absence of minimum rights and guarantees for worker safety that, through demonstrations, show their dissatisfaction and try to mobilize public opinion and garner political attention aiming at improving their conditions. The dissatisfaction of these workers emanates mainly due to the reduction in the amount of payments promoted by the companies, due to work accidents or deaths during their work, in which there is often no assistance from the companies. To do so, we will look at the case where a Foodora worker in Australia was terminated after attending a protest and providing an interview with journalists, revealing their working conditions and the company's pay policies. This worker filed a lawsuit against the company that resulted in a \$ 8 million Australian lawsuit to be paid to all those who worked for the company.

Keywords: Platform companies, *gig economy*, uberization, labor rights, Foodora, unionization, protests, conflicts.

Introdução

A proliferação de tecnologias e aplicativos para telemóveis faz surgir novos modelos de negócio, como o caso das empresas-plataforma de entregas, trazendo a luz novos formatos de trabalho baseados em pagamento por unidade de serviço prestado. Tais modelos de negócio fazem parte do que, em inglês, é popularmente conhecido como “*gig economy*”¹, e em português é muitas vezes mencionado como “uberização” do trabalho. Esses trabalhos caracterizam-se por pagamentos atrelados em relação à demanda, sem contratos com horas pré-estabelecidas ou valores mínimos para pagamentos conforme o tempo. Nestas plataformas, tanto os prestadores de serviço e os consumidores são considerados usuários, o que as permite a elas distanciar-se da relação de emprego. Ao invés do empregado, utiliza-se o termo o “parceiro”. A expansão deste novo formato expõe o trabalhador a mais desigualdade e precariedade, tendo em vista a sazonalidade da demanda e a falta de garantias mínimas para a sua proteção (Chan & Humphreys, 2017 e Stanford, 2017).

Na Austrália está a ocorrer uma transformação radical na relação do trabalho com o mercado. Segundo Churchill, Ravn, & Craig (2019) os novos empregos apresentam ao trabalhador condições diferentes de relação contratual, caracterizando a sua precarização, que ocorre por meio da incerteza, instabilidade e insegurança. Neste sentido, os autores argumentam que isso traz riscos ao trabalhador e faz com que seus benefícios e proteções legais sejam limitados. “Exemplos de trabalho precário incluem trabalho temporário; contratos de trabalhos independentes; trabalho de meio período em que os trabalhadores almejam mais horas; trabalho em horas irregulares; e trabalhadores por conta própria (Kakkeberg, 2018, citado por Churchill, Ravn, & Craig, 2019, p. 628, tradução própria). Para os autores, em uma economia flexível e desregulada, como a da Austrália, se os indivíduos estão expostos a maiores riscos financeiros e inseguranças sociais, que podem aprofundar as desigualdades já existentes. Eles também salientam que as gerações mais jovens que estão adentrando ao mercado de trabalho se deparam com o trabalho cada vez mais casual e que isso está causando um efeito negativo em suas vidas pessoais, que tende a ser cada vez mais perturbada por essas mudanças sociais.

Neste contexto, Fleming (2017) também argumenta que há uma reorientação radical nas relações de trabalho, estando intimamente ligado com o discurso neoliberal que enfatiza a auto empregabilidade e o trabalho autônomo como escolhas mais vantajosas em detrimento do modelo

¹ A denominação tem sua origem histórica termo “gig” que se atribuía aos músicos de Jazz que nos anos 20 saltavam de bar em bar nas ruas de Chicago à procura de trabalho. O termo tem sido amplamente utilizado na língua inglesa para denominar um mercado de trabalho caracterizado pela prevalência de contratos de curto prazo ou trabalho freelance, em oposição a empregos permanentes (Harrison, 2017).

padrão de emprego. Tal discurso pode regulamentar este modelo de trabalho, criando condições mais precárias para os trabalhadores.

Este estudo irá analisar como o conflito pode contribuir para a garantia de direitos fundamentais dos trabalhadores que atuam em empresas-plataforma digitais de entregas de alimentos. Será observado o caso do Foodora, empresa com sede em Berlin, na Alemanha, que é parte de um dos maiores grupos de entrega de alimentos do mundo. Mais especificamente, o caso que ocorreu com um trabalhador desta companhia na Austrália.

Tal conflito resultou, em 2018, num processo judicial de \$ 8 milhões de dólares australianos a ser pago pela empresa a título de indenização a todos os trabalhadores deste país que trabalhavam com a empresa. O caso individual serviu de base para estabelecer um entendimento legal coletivo, em que todos os demais foram considerados empregados, com direitos a pagamentos em atraso (considerando o salário mínimo da Austrália, que atualmente é de \$ 19.49 dólares australianos por hora de trabalho), aposentadoria, férias licença médica; sendo que os valores foram então calculados de forma retroativa (Chau, 2019).

Além disso, serão brevemente apresentados outros casos envolvendo protestos de trabalhadores de entrega que atuam com plataformas digitais, com o objetivo de exemplificar situações semelhantes. Paralelamente, far-se-á uma análise do movimento da organização coletiva do trabalhador, em específico a criação de novos sindicatos e outras instituições que defendam estas novas categorias de trabalhadores, exemplificando desdobramentos dos conflitos e protestos no contexto da geração de direitos para o trabalhador.

Para este estudo, utilizou-se de uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico-documental, levantando conteúdo jornalístico publicado em revistas e websites amplamente utilizados na Austrália e noutras partes do mundo, para levantar informações relativas a conflitos e protestos que envolvessem trabalhadores e empresas digitais de entregas. Fez-se, também, uma entrevista com Josh Klooger, que era o trabalhador da Foodora que entrou com a ação judicial, com o objetivo de contextualizar os acontecimentos que levaram a sua decisão de iniciar um processo judicial. E outra entrevista com Jack Boutros, que atua na Transporte Workers Union Austrália, instituição análoga ao Sindicato dos Trabalhadores do Transporte. Paralelamente, realizou-se uma fundamentação com referenciais teóricos para entender o contexto dos movimentos coletivos em torno dos direitos essenciais do trabalhador, com um enfoque na questão da criação dos sindicatos e da sua importância para a proteção e representatividade de categorias de trabalhadores.

O estudo está dividido em duas partes. Primeiramente será analisado o caso do Foodora e as especificidades do contexto trabalhista, legal e sindical na Austrália. Descreve-se como tudo se sucedeu,

quais os impactos gerados e qual a opinião de Josh Klooger referentes ao processo. A segunda parte abordará como os movimentos trabalhistas, a organização dos trabalhadores, o protesto, os processos judiciais e o movimento sindical, podem contribuir para a geração de melhores condições laborais e direitos para o trabalhador.

1. Demitido por protestar: o caso do Foodora

A Foodora é uma empresa que pertence a um grupo multinacional de entregas de alimentos e foi fundada em 2014, tendo sua sede em Berlim, na Alemanha (Braunmühl, 2015). Em dezembro de 2018, o grupo holandês Takeaway comprou a empresa por 1.060 bilhões de euros (Ksienzyk, 2019).

A empresa atuava na Austrália, até 2018, e que deixou suas operações em agosto, sob a justificativa que estava mudando seu foco para outros mercados onde estimava maior potencial de crescimento. No entanto, a empresa enfrentava na época dois processos judiciais na esfera trabalhista, o que levantou suspeitas sobre as reais motivações da empresa (Chau, 2018).

Conforme entrevistas realizadas com entregadores que trabalhavam para a empresa, pelo jornal ABC News (Chau, 2018), alguns deles comentaram sobre a saída da empresa da Austrália. Um deles, John Chessal, afirmou que havia sofrido um acidente durante uma entrega ao ser atropelado por um carro, ficou ferido e sua bicicleta foi totalmente destruída. Ao pedir ajuda da empresa com as despesas médicas, a empresa se recusou. Conforme declarou Chessal, a empresa lhe informou que “Essa não é nossa responsabilidade, pois você não é um empregado – todo piloto precisa cuidar de si mesmo na estrada” (Chau, 2018, tradução própria). O texto da reportagem segue com outras histórias similares de pilotos que declararam não terem assistência ou terem sido punidos injustamente pela empresa.

Um dos processos trabalhistas que a empresa estava sofrendo era exatamente o movido por Josh Klooger, que foi demitido pela empresa por falar publicamente sobre seu salário e condições de trabalho, ao participar um protesto contra a reduções dos valores pagos aos trabalhadores. Josh alegou que, quando começou a trabalhar para a Foodora, em 2016, estava feliz, pois recebia um pagamento de \$² 14 por hora mais \$ 5 por entrega, e que logo foi reduzido para \$ 13 por hora mais \$ 3 por entrega, e depois passou a ser \$ 10 por entrega e zero por hora, e por último, em 2017, caiu para apenas \$ 7 por entrega (Marchese, 2018).

A partir da entrevista que realizei com Josh Klooger em dezembro de 2019, foi possível levantar mais detalhes sobre o que ocorreu. Segundo relatado por ele, o protesto, ocorrido em Melbourne, foi

² Os valores apresentados com o cifrão \$ neste trabalho são sempre referentes a dólares australianos.

liderado pela *Transport Workers Union of Australia*³, no qual ele participou e foi abordado por alguns jornalistas após o protesto. Ele concordou em conceder uma entrevista, e expôs algumas das políticas de pagamento e de punição da empresa e a sua insatisfação com a gradativa redução dos pagamentos. Pouco depois, ele foi procurado pela Foodora, que ameaçou ele com a interrupção de seu contrato caso ele voltasse a dar entrevistas. A Foodora também exigiu que ele repassasse à empresa a administração de grupo do Telegram⁴ que reunia entregadores que trabalhavam para o Foodora, em que Josh era um dos administradores⁵. Ao que se entende, a empresa provavelmente queria saber quem eram as lideranças e pessoas que estavam a frente dos protestos para, provavelmente, monitorá-los ou mesmo puni-los, e depois extinguir o grupo. Tal prática pode ser considerada abusiva, pois os grupos de aplicativos de troca de mensagem são extremamente comuns, e são criados por pessoas que tem interesses comuns sobre determinado tema. Mas a empresa insistiu, dizendo que o grupo seria “propriedade intelectual” deles. Uma semana após esse episódio o contrato dele foi encerrado (Klooger, 2019).

Josh também afirmou que ele gostava muito de seu trabalho, da liberdade proporcionada ao poder pedalar enquanto trabalhava, já que o ciclismo era uma de suas paixões.

Ele entrou em contato com a *Union* após perceber que não estava mais conseguindo fazer *login* no aplicativo no aplicativo. A *Union* orientou Josh a entrar com um processo legal contra a empresa, e disponibilizou sua equipe jurídica para dar suporte à ação.

Dentre o modelo de negócios desta empresa, cabe destacar que, ao contrario da Uber, em que o trabalhador tem livre arbítrio para ligar e desligar o aplicativo na hora em que quiser, a Foodora trabalhava com turnos de trabalho, que variavam entre 3 a 5 horas. Ou seja, a empresa exigia que os trabalhadores atendessem a esses turnos, e quando não havia demanda suficiente eles recebiam mensagens dizendo que poderiam encerrar o expediente mais cedo. Todavia, já não havia mais pagamentos fixos pelo tempo dispendido: o trabalhador precisava atender ao turno mas dependia exclusivamente da sorte de haver demanda naquele período. E os trabalhadores que não cumpriam seus turnos, tinham eu ranking semanal reduzido (há um sistema de estatísticas que coloca à frente os pilotos com maior índice de atendimento a turnos), tendo mais dificuldades posteriormente para terem acesso a novos turnos de trabalho (Broutos, 2019 e Klooger, 2019).

Para Josh, o trabalho com a Foodora era sua principal fonte de renda, sendo que ele trabalhava em media 25h semanais, algumas vezes até 40h, e ocasionalmente ele tinha outros trabalhos casuais.

³ Seria o equivalente, em português, ao de Sindicato dos Trabalhadores de Transportes.

⁴ O Telegram é um aplicativo para telemóveis que cria grupos de interesse e permite a troca de mensagens de texto, áudio, vídeo e outros arquivos. (Telegram, 2019). Fonte: <https://telegram.org/>. Acesso em 26/12/09.

⁵ O administrador de um grupo de mensagens pode ser o fundador ou pessoas que forem habilitadas na função de administrador. São pessoas que podem inserir outras pessoas, ou excluir o grupo.

Na entrevista, Josh afirmou que sua família estava temendo que a Foodora entrasse com um processo legal contra ele por conta a reivindicação da propriedade intelectual do grupo de bate-papo. No entanto, a *Union* lhe deu suporte e orientação para mover a ação judicial.

À *Union* interessava esta ação, pois os problemas de Josh, em especial a questão dos turnos sem garantia e outras práticas abusivas de controle, eram as mesmas para todos os trabalhadores cadastrados, e poderiam caracterizar a relação empregatícia. E, pelo entendimento legal, no contexto do direito do trabalho australiano, o resultado do processo legal de Josh se estenderia a todos os demais. E foi o que ocorreu.

Ao final, perguntei a Josh como foi o suporte prestado pela *Union* e como ele avaliava a importância do sindicato para outros trabalhadores. Ele afirmou que “eu amo a *Union* agora porque eles me ajudaram” e “é do interesse de todos os trabalhadores de entrega se sindicalizar, mas é difícil, pois a maioria dos trabalhadores são estrangeiros [na Austrália] e tem medo de resistir à exploração dessas empresas. Com a *Union* poderíamos exigir com sucesso melhores direitos às condições de trabalho”. (Klooger, 2019, tradução própria).

É importante destacar que, conforme informado por Jack Boutros⁶, que é *Strategic Campaigne da Transport Workers’ Union of Australia*, os trabalhadores que atuam em plataformas digitais de entrega na Austrália não são empregados. As empresas exigem que eles apresentem um *Australian Business Number (ABN)*⁷, para se cadastram como trabalhadores de entregas independentes. Desta forma, eles não usufruem de direitos trabalhistas básicos, arcam com todos os custos do negócio (como manutenção, gasolina, equipamentos, compra do veículo, etc.) e ainda pagam impostos ao Governo ao final do ano tributário. Jack afirma que este modelo tem sido bastante criticado pelos sindicatos na Austrália.

De acordo com Boutros (2019), os sindicatos lutam para que os trabalhadores de entrega tenham o direito de serem representados coletivamente, uma vez que a legislação australiana, ao possibilitar o modelo de contrato via ABN, também viabiliza às empresas que os contratos sejam individuais. Desta forma, as cláusulas são definidas e alteradas unilateralmente ao longo do tempo, permitindo às empresas fazerem ajustes nos valores de pagamentos sem necessidade de consultar os trabalhadores. “Isso possibilita às empresas iniciarem as operações oferecendo pagamentos mais elevados, até criarem uma base de trabalhadores suficiente ou superior à demanda por entregas, para então iniciar gradativamente a redução dos valores”, afirma Boutros (2019).

⁶ Entrevista concedida a Fernando Cenirio dos Santos por e-mail, por meio de questionário simples, no dia 11 de dezembro de 2019.

⁷ Denominação para Número de Negócio Australiano, seria o equivalente um empreendimento, mas na Austrália é também utilizado pelos trabalhadores autônomos.

Além das questões da normatização contratual, cabe também destacar algumas resistências internas encontradas nos próprios trabalhadores de se organizar coletivamente. Neste sentido, Fritze e Misoczky (2018, p. 1.748) afirmam que “a organização da luta dos trabalhadores encontra a resistência dos próprios trabalhadores que, momentaneamente, tiram dessas formas de trabalho sua principal fonte de renda, sem se aperceberem da exploração crescente a que são submetidos”. Nessa mesma linha, Abilio (2017), afirma que

A uberização consolida a passagem do estatuto de trabalhador para o de um nanoempresário-de-si permanentemente disponível ao trabalho; retira-lhe garantias mínimas ao mesmo tempo que mantém sua subordinação; ainda, se apropria, de modo administrado e produtivo, de uma perda de formas publicamente estabelecidas e reguladas do trabalho (citado por Fritze e Misoczky, 2018, p. 1.748)

Apesar de muitos autores considerarem o trabalho em plataformas digitais é algo novo, Standford (2017) discorda desta ideia. Segundo o autor, as principais características organizacionais do trabalho via plataforma digital são: contingente de reserva, plantão de trabalho, remuneração baseada em peça (ou unidade de trabalho, neste caso a entrega) e a exigência de que o trabalhador forneça seu próprio equipamento de capital. E essas práticas não têm nada de novo, são tão antigas quanto o capitalismo. E, portanto, o que estaria a ocorrer é um retrocesso, em que o conceito de emprego padrão, que se consolidou principalmente na implantação dos modelos de Estado de Bem-Estar Social após a 2ª Guerra Mundial, encontra-se hoje em declínio devido a crescente oferta de trabalhos “gig” via plataformas.

2. Protesto, sindicalismo e a busca por direitos fundamentais

Segundo Fleming (2017), estudos mostram que o número de pessoas que se declaram como trabalhadores independentes vem crescendo rapidamente nos Estados Unidos e Reino Unido. Políticos e economistas neoclássicos celebram essa tendência, defendendo que, pela primeira vez na história do capitalismo, os trabalhadores podem escolher todos os benefícios advindos de seu próprio trabalho. As pessoas já não trabalham mais para outras, e sim são seus próprios chefes, podendo decidir por si mesmo quando e como fazer seu trabalho. Os indivíduos são capazes de aumentar seu próprio capital humano e desfrutar das receitas que acumula. Alguns destes defensores chamam os novos trabalhadores de “agentes livres” (Pink, 2002, citado por Fleming, p. 691) ou de “classe criativa” (Flórida, 2012, citado por Fleming, p. 691), que são aqueles que não estariam mais alienados com a questão dos meios de produção, como estavam as gerações passadas.

Analisando o contexto dos trabalhadores de entrega, parece que nem todos estão felizes com esta suposta “libertação”, pois este modelo de negócios transfere para trabalhador boa parte dos custos, que podem incluir a compra e manutenção do veículo ou bicicleta, equipamentos, impostos, telemóveis e as respectivas tarifas cobradas pelas operadoras, combustível, seguros, despesas médicas em função de acidentes relacionados ao trabalho, entre outros. Além disso, também transfere a eles o risco pela sazonalidade e flutuações de demanda, ficando eles dependentes da própria sorte. Assim, cria-se um contexto onde o protesto parece ser uma forma de enfrentamento em busca de melhores condições laborais.

De acordo com o dicionário online Cambridge (2019), a palavra protesto significa “a. uma reclamação forte que expressa desacordo, desaprovação ou oposição; ou b. uma ocasião em que as pessoas mostram que discordam de algo permanecendo em algum local, gritando palavras de ordem, carregando cartazes, etc.” (tradução própria). Já o portal Significados (2019) traz um conceito mais amplo, entendido como:

“uma forma de manifestação democrática, pública ou reservada, que demonstra o descontentamento em relação a alguma coisa. As pessoas que protestam contra algo, normalmente não estão de acordo ou satisfeitas com determinada atitude ou ação. Um protesto é caracterizado pelo ato de protestar, ou seja, fazer uma reclamação em relação a algo; uma ação ou resultado de reclamar sobre alguma coisa”

Podemos, assim, pensar no protesto como uma forma de defesa dos direitos dos trabalhadores de entrega que, por meio da manifestação, tornam pública sua insatisfação com as condições de trabalho, na esperança de tentar mobilizar a opinião pública, manifestar seus descontentamentos com as empresas e angariar a atenção política, objetivando alterar sua realidade laboral.

Como as empresas-plataforma de entrega avançam num nível de crescimento bastante elevado, aumenta, por consequência, o número de trabalhadores envolvidos com estas atividades. E os protestos se tornam mais frequentes em todo o mundo. Segundo Boutros (2019), a maior parte dos protestos são estimuladas pelo descontentamento com a redução nos valores pagos por entrega, e levantam também a bandeira por mais direitos e garantias aos trabalhadores.

Especificamente com relação ao trabalhador de plataformas de entrega, há um agravante à segurança: o risco de acidentes no trânsito. No primeiro semestre de 2019 cinco pilotos da plataforma de entregas Uber Eats morreram no México, e ao menos 12 sofreram lesões devido a acidentes durante a realização do trabalho (Guimarães, 2019). Houve um protesto nacional, em que se juntaram trabalhadores não apenas da empresa Uber Eats, mas também da Globo, Rappi e Caviar, uma vez que motoristas dessas empresas também sofreram acidentes fatais ou lesões. A Lei mexicana (da mesma forma que a australiana) entende que esses trabalhadores são trabalhadores autônomos e, portanto, não tem os mesmos benefícios de um empregado. Os trabalhadores lesionados pediram compensação à Uber

Eats, e as famílias dos motoristas falecidos também, porém ambos não tiveram respostas (Guimarães, 2019).

A respeito dos protestos, Calum (2018) salienta, em sua investigação sobre trabalhadores de plataforma de entregas na União Europeia, que os movimentos realizados nem sempre se encontram organizados por meio de uma estrutura coletiva formalmente instituída, tampouco é legalmente sindicalizado, mas sim que é por meio da comunicação nas redes sociais (em especial WhatsApp) que são organizadas ações de protesto. As resistências podem ocorrer sob a forma de greves, manifestações públicas, manifestações online (em geral nas redes sociais), realização de petições (em que os clientes podem ser envolvidos); e tem como características comuns a liderança descentralizada, a não sindicalização e a mobilização espontânea.

É sabido que os movimentos trabalhistas, as greves, os protestos, influenciam a opinião pública e política e estão na origem da criação de diversos direitos. Segundo Estanque (2013), o trabalho tornou-se, desde os finais do século 18, o pilar decisivo de estruturação do capitalismo moderno. Porém, a dignificação do trabalhador assalariado decorreu sobre conflitualidade e lutas sociais protagonizadas pela classe trabalhadora e movimento operário. Neste contexto, o movimento sindical ocupou, ao longo do tempo, um papel decisivo.

A sindicalização enfrenta barreiras que inviabilizam a representação coletiva destes trabalhadores. Uma vez que estas empresas utilizam um modelo de contratos individuais (respaldado nas legislações vigentes sobre o trabalhador autônomo), o sindicato encontra-se impossibilitado de exercer o poder de negociação contratual, ou seja, acordar coletivamente as regras do contrato entre empresa e trabalhadores.

Recentemente, trabalhadores da empresa Deliveroo⁸ perderam, na Suprema Corte do Reino Unido, um processo movido com o suporte da *Independent Workers Union of Great Britain (IWGB)*⁹, que pedia o direito de eles terem seus contratos negociados por intermédio de sindicatos (Butler, 2018). Por se tratar do mesmo modelo de negócios, esse entendimento pode ser estendido para as demais empresas do segmento, o que inviabilizaria a representação sindical na questão da negociação coletiva do contrato de trabalho desta categoria no Reino Unido.

Ao comentar a decisão da Suprema Corte, o Secretário Geral da IWGB, Jason Moyer-Lee disse que:

“O julgamento de hoje é terrível, não apenas em termos do que significa para os pilotos da Deliveroo mal remunerados, mas também em termos de entendimento da convenção europeia sobre direitos humanos. Os

⁸ A Rooffoods Ltda (dona da marca Deliveroo) é uma empresa de entrega de comida on-line fundada em 2013, sediada em Londres, opera em 13 países e tem um valor de mercado de aproximadamente US \$ 2 bilhões (Ghosh, 2019).

⁹ Pode ser traduzido como Sindicato dos Trabalhadores Independentes da Grã-Bretanha.

trabalhadores da Deliveroo deveriam ter acesso aos direitos básicos dos trabalhadores, bem como à capacidade de serem representados pelos sindicatos para negociar salários e termos e condições”. (citado por Lomas, 2018, 8º parágrafo, tradução própria).

Já a Deliveroo enviou uma nota informando que isso foi “uma vitória para os pilotos que sempre nos disseram a flexibilidade de escolher quando e onde trabalham, que vem com o trabalho autônomo, é a razão número um para escolher trabalhar com a Deliveroo” (citado por Butler, 2018, 10º parágrafo, tradução própria).

Parece que questão sindical se encontra hoje numa encruzilhada da qual dificilmente sairá sem sofrer danos profundos no seu atual modelo. Na verdade, o sindicalismo tradicional - mesmo aquele que sempre se reivindicou de sindicalismo "de classe" - vem desde há muito dando sinais de esgotamento (Estanque, 2013).

Mesmo não contando com poder formal para a negociação coletiva do contrato de trabalho, muitos sindicatos têm sido criados em diversos países. Em 2015, Seattle foi a primeira cidade nos Estados Unidos a legalizar a sindicalização dos motoristas de aplicativo. A partir disso, surgiu a *APP-Based Drivers Association* – ABDA. “A ABDA enfrentou, desde o princípio, forte resistência das empresas-aplicativo. Atualmente, a Uber move ação junto à Câmara de Comércio dos Estados Unidos com o intuito de anular a lei de Seattle, por considerar uma violação antitruste”, conforme destacado por Fritze & Misoczky (2018, p. 1.748). Os autores também citam outros casos envolvendo sindicatos ao redor do mundo. No entanto, não foram encontrados exemplos em que o sindicato tenha a prerrogativa de poder intervir diretamente na relação do contrato de trabalho, ou seja, a negociação coletiva. Existem várias demandas por direitos trabalhistas reivindicadas pelos sindicatos, processos legais em andamento, ações de suporte aos trabalhadores, apoio em manifestações, entre outras ações, que exemplificam o seu modo atuante.

Somada a impossibilidade de representatividade sindical, há de se destacar também uma resistência do próprio trabalhador em querer ser representado sindicalmente. Nesse contexto, Fritze & Misoczky (2018) dizem que alguns trabalhadores, ao defender o discurso das empresas em prol de autonomia e flexibilidade, revelam dimensões de fetichismo e alienação. Assim como a formação de um contingente de reserva (já mencionado anteriormente neste trabalho), a alienação e o fetichismo são concepções trazidas da obra de Karl Marx, e que parecem fazer bastante sentido considerando a abordagem do modelo de negócios das empresas plataforma. O fetichismo encontra as relações entre os seres humanos prestadores de serviço, a relação social assume a forma de uma mera relação de troca, não-humana, mas sim entre coisas (Fritze & Misoczky, 2018).

Conclusões

Diante do que foi abordado, cabe destacar, primeiramente, que a flexibilização, informalidade e precarização dos trabalhadores das empresas plataforma são resultantes das mudanças tecnológicas engendradas pela necessidade de desenvolvimento do capitalismo. Assim, ao utilizar da retórica da melhoria da qualidade dos serviços, da queda de preços ao consumidor e da promoção de um trabalhador autônomo, esse modelo de negócios oculta a deterioração das condições de trabalho a partir de pseudogarantias, como maior liberdade e flexibilidade, supostamente oportunizadas aos trabalhadores. (Fritze & Misoczky, 2018)

Além disso, a disseminação das empresas plataforma se fundamenta em uma relação na qual todos aparentemente ganham, o trabalhador que obtém uma fonte de renda fácil e rápida, o usuário que paga menos e a empresa que auferir lucros, escondendo o agravamento da objetificação do trabalhador; a legislação e os interesses nela representados; a perda de sentimento de classe; a submissão ao trabalho precarizado; entre outras.

Por hora, alguns grupos, sindicatos ou associações demonstram reconhecer e combater esse processo, enquanto outros restringem suas ações à tentativas de melhorar as relações entre trabalhadores e empresas plataforma ou, ainda, direcionam ao poder público demandas por meio de processos judiciais.

A união entre os trabalhadores, a sua resistência e o enfrentamento por meio de protestos, geram conflitos necessários ao processo de luta por condições de trabalho mais dignas. Parece provável que essa onda transnacional de resistência continue e exponha para a opinião pública e ao poder político a questão da precarização deste tipo de trabalho, e a partir disso se seja possível atender algumas das demandas dos trabalhadores. Para tanto, faz-se necessário um maior desenvolvimento da coordenação e organização dos trabalhadores.

Referências

- Boutros, J. (11 de Dez de 2019). Entrevista concedida por webconferência. (F. C. Santos, Entrevistador)
- Braunmühl, B. V. (2015). *On-demand food delivery service foodora merges with Delivery Hero's Urban Taste and breaks into the global marke*. Obtido em 30 de Nov de 2019, de DGAP.DE: https://www.dgap.de/dgap/News/dgap_media/ondemand-food-delivery-service-foodora-merges-with-delivery-heros-urban-taste-and-breaks-into-the-global-market/?newsID=898633
- Butler, S. (2018). *Deliveroo riders lose high court battle to gain union recognition*. Obtido em 2019 de Nov de 02, de The Guardian: <https://www.theguardian.com/business/2018/dec/05/deliveroo-riders-lose-high-court-battle-gain-union-recognition>
- Cambridge Dictionary. (2019). Obtido em 12 de Dez de 2019, de <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/protest>
- Cant, C. (2018). *The wave of worker resistance in European food platforms 2016-17*. London: Notes from Below. Obtido de <https://notesfrombelow.org/article/european-food-platform-strike-wave>
- Chan, N. K., & Humphreys, L. (2017). Mediatization of Social Space and the Case of Uber Drivers. *Cogitatio Open Access Journal*. doi:dx.doi.org/10.17645/mac.v6i2.1316
- Chau, D. (2018). *Foodora to cease operations in Australia later this month, but lawsuits still ongoing*. Obtido em 2019 de Nov de 08, de ABC News Australia: <https://www.abc.net.au/news/2018-08-02/foodora-pulls-out-of-australia/10066964>
- Chau, D. (2019). *Foodora owes \$8 million to former delivery workers, who will only receive 29 cents in the dollar*. Obtido em 08 de Dez de 2019, de ABC News Autralia: <https://www.abc.net.au/news/2019-05-10/foodora-owes-millions-unpaid-workers/11100380>
- Churchill, B., Ravn, S., & Craig, L. (2019). Gendered and generational inequalities in the gig economy era. *Journal of Sociology*. SAGE. Melbourne. Australia. doi:<https://doi.org/10.1177/1440783319893754>
- Estanque, E. (2013). Crise, Estado social e desafios do sindicalismo. Breve reflexão sobre a Europa. *Educar em Revista*, 23-37. doi:dx.doi.org/10.1590/S0104-40602013000200003
- Fleming, P. (2017). The Human Capital Hoax: Work, Debt and Insecurity in the Era of Uberization. *ISRF Essay Competition. Organization Studies*. Vol (38/5, pp. 691–709. doi:doi.org/10.1177/0170840616686129
- Fritze, F. M., & Misoczky, M. C. (2018). O fetiche das empresas-aplicativo. Em *Nuevas formas de organización y trabajo : Latinoamérica frente a los actuales desafíos económicos, sociales y medioambientales* (pp. Cap. 172, pp. 1745-1757). Santiago, Chile. : Red Pilares. Obtido em 03 de Dez de 2019, de <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/193857>

Ghosh, S. (2019). *How Deliveroo went from being the idea of a hungry banker to a \$2 billion food delivery giant with backing from Amazon*. Obtido em 12 de Dez de 2019, de Business Insider: www.businessinsider.com/deliveroo-history-and-timeline-2018-9

Guimarães, A. (3 de Jul de 2019). *Uber Eats: motoristas no México protestam contra condições de trabalho devido a mortes e lesões*. Obtido de 4gnews Portugal: <https://4gnews.pt/uber-eats-motoristas-no-mexico-protestam-contra-condicoes-de-trabalho-devido-a-mortes/>

Harrison, J. (6 de Dez de 2017). *How The Gig Economy Can Benefit Boomers*. Obtido em 12 de Dez de 2019, de Huffpost: <https://goo.gl/dsBBXX>

Klooger, J. (22 de de de 2019). Entrevista concedida por e-mail. Tradução própria. (F. C. Santos, Entrevistador)

Ksienzyk, L. (2019). *Kein Pink mehr auf den Straßen: Foodora ist jetzt Lieferando*. Obtido em 10 de Dez de 2019, de Gruenderszene: <https://www.gruenderszene.de/food/foodora-lieferando-integration>

Lomas, N. (2018). *Union's human rights challenge to Deliveroo dismissed by UK High Court*. Obtido em 04 de Dez de 2019, de Tech Crunch: <https://techcrunch.com/2018/12/05/unions-human-rights-challenge-to-deliveroo-dismissed-by-uk-high-court/>

Marchese, D. (2018). *Foodora rider fights dismissal from food delivery service in Australian first*. Obtido em 01 de Dez de 2019, de ABC News Australia: <https://www.abc.net.au/news/2018-07-03/foodora-rider-fights-dismissal-from-food-delivery-service/9934138>

Significados. (2019). Obtido em 12 de Dez de 2019, de www.significados.com.br/protesto/

Stanford, J. (3 de Set de 2017). The resurgence of gig work: Historical and theoretical perspectives. Australia. *The Economic and Labour Relations Review - ELRR, Vol. 28(3)*, pp. 382-401. doi:10.1177/103504617724303